

SOME PROPOSALS TO IMPROVE TEACHING AND LEARNING NON-MAJORED ENGLISH AT DAK LAK COLLEGE OF PEDAGOGY

Lu Thi Hai Yen

Dak Lak College of Pedagogy
Email: haiyen1973@gmail.com

ABSTRACT

Based on the current status of teaching and learning non - majored English at Dak Lak College of Pedagogy, and in order to improve non - majored English teaching effectively, it's necessary to have synchronous measures, changes in all aspects from objectives, contents, programs, teaching methods, testing and evaluation, ect... In order to do this, there is a great shift in both perception and action of lecturers and students to improve the quality of non - majored English training at Dak Lak College of Pedagogy so as to meet the requirements of fundamental and comprehensive reform of education, especially higher education in the current period.

Key words: Non - majored English, lecturers, students

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong không gian giáo dục hội nhập, tất cả các quốc gia dân tộc đều có một nhận thức chung: ngoại ngữ đóng vai trò then chốt và là chìa khóa để phát triển tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng chính là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án “*Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020*” với mục tiêu chính là đổi mới dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, đảm bảo đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ độc lập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Nằm trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng ở khu vực Tây Nguyên, trường CĐSP Đắk Lắk - nơi đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở - qua 09 năm thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đối với các môn học nói chung và đặc biệt là môn tiếng Anh không chuyên ngữ. Tuy nhiên, việc dạy và học tiếng Anh không chuyên ngữ trong những năm qua vẫn còn những khó khăn và tồn tại nhất định. Bài viết đề cập thực trạng dạy và học tiếng Anh không chuyên ngữ và đề xuất một số biện pháp cải tiến việc dạy và học tiếng Anh không chuyên ngữ tại trường CĐSP Đắk Lắk.

2 THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG CĐSP ĐẮK LẮK

2.1 Phương pháp dạy của giảng viên (GV)

Đa số giảng viên dạy học theo lối dạy học truyền thống (Teacher-centred) mà chưa chú trọng vào phương pháp dạy học (PPDH) lấy học sinh làm trung tâm (Student-centred). Tình trạng SV thụ động nghe giảng, thụ động chép còn phổ biến; phương pháp dạy học của GV chưa phát huy tính tích cực chủ động trong học tập; phương pháp dạy học làm cho SV lười suy nghĩ, lười tư duy, lười hoạt động, ỷ lại GV. Tình trạng Thầy giảng - Trò chép, Thầy giảng - Trò nghe còn phổ biến ở đa số các giờ học tiếng Anh không chuyên ngữ; PPDH của GV còn thiếu tính sáng tạo, rập khuôn theo nội dung dạy học và giáo trình. Xét về góc độ lý thuyết, không có một phương pháp dạy học nào là vạn năng, là phù hợp với tất cả các đơn vị bài học. Do đó, người thầy phải tìm tòi, kết hợp nhiều phương pháp, nhiều thủ thuật trong một tiết dạy trên lớp. Trong thực tế, PPDH của GV chưa chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết cho SV, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp cho SV – một trong những kỹ năng cơ bản, kỹ năng bản lề trong xu thế phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong những năm qua, một số GV đã tích cực triển khai sử dụng giáo án điện tử. Tuy nhiên, số lượt lớp học/1 buổi rất nhiều, trong khi số phòng học với các phương tiện nghe nhìn (tivi, máy chiếu...) lại thiếu nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy gặp những khó khăn nhất định và không được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, việc thiết kế bài dạy điện tử còn nghèo nàn, rập khuôn, ít sáng tạo, chưa chú trọng sử dụng các phần mềm dạy học hiệu quả, chưa phát huy hết công suất và hiệu suất của phương tiện dạy học, chưa cập nhật thông tin trong nước và thế giới đang thay đổi hàng giờ, hàng ngày. Hơn nữa, việc triển khai sử dụng giáo án điện tử mới chỉ tập trung ở một bộ phận GV.

Đặc biệt, PPDH chưa khơi dậy sự tích cực, tự giác, chủ động lĩnh hội tri thức cho SV. Đa số GV còn rập khuôn theo lối mòn mà chưa chú trọng vào việc rèn luyện phương pháp tự học cho SV.

2.2 Việc học của sinh viên

2.2.1 Ý thức học tập

Động cơ, ý thức học tập là yếu tố quan trọng hàng đầu thể hiện phong trào học tập trong tập thể SV. Tuy nhiên, thực tế qua 9 năm triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đa số SV vẫn chưa hình thành cho mình ý thức, động cơ học tập đúng đắn, còn ỷ lại vào GV, vào bạn bè. Ngay từ đầu năm học, SV chưa tự giác xây dựng kế hoạch học tập cá nhân xuyên suốt cả năm học, học kỳ; không nắm vững quy chế đào tạo của nhà trường; đa số SV chưa nghiêm túc bám sát các thông tin trong Sổ tay Sinh viên nên tình trạng SV vi phạm quy chế thi còn nhiều; số lượt SV học lại, cải thiện môn tiếng Anh không chuyên ngữ khá nhiều.

Một bộ phận không nhỏ SV còn thụ động trong học tập, lười suy nghĩ, lười động não, lười tư duy, chưa yêu thích môn tiếng Anh, chưa xem việc học môn Tiếng Anh là động cơ, là động lực, là phương tiện cần thiết cho nghề nghiệp trong tương lai mà chỉ học theo kiểu “học gạo, học đối phó”. Vì vậy, đối với SV, việc kiểm tra Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam mặc

được xem như là một yêu cầu bắt buộc, là điều kiện để công nhận tốt nghiệp đối với SV, nhưng trong thực tế SV chỉ thực hiện một cách chiếu lệ, đối phó, chưa đầu tư về thời gian và công sức để học tập và ôn tập một cách nghiêm túc. Trong kiểm tra còn tình trạng học tủ, học vẹt, quay cóp, trao đổi, nhìn bài của bạn vv...

2.2.2 Phương pháp học tập của sinh viên

Xuất phát từ PPDH như đã nêu ở trên, việc SV chưa có những kỹ năng và phương pháp tự học hợp lý cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, qua phỏng vấn một số em SV năm thứ nhất, chúng tôi thấy rằng: khá đông SV chưa có khả năng thích ứng khi chuyển từ môi trường học phổ thông sang môi trường học tập mới - một môi trường đòi hỏi người học phải có kỹ năng và phương pháp học hoàn toàn khác so với học ở phổ thông. Ở phổ thông, các em chưa được trang bị về phương pháp tự học, chưa chú ý đúng mức đến việc rèn luyện kỹ năng tự học. Phần đông SV chưa biết lựa chọn phương pháp học tập phù hợp, chưa hình thành được kỹ năng tự học. Do đó, kết quả học tập bộ môn này chưa cao.

3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỬ PHẠM ĐẮK LẮK

3.1 Đối với việc dạy của giảng viên

3.1.1 Đổi mới việc thiết kế và chuẩn bị bài dạy

Đối với bộ môn tiếng Anh không chuyên ngữ, để việc dạy và học đi vào chiều sâu, cần bắt đầu từ việc đổi mới việc thiết kế và chuẩn bị bài dạy. Trong việc thiết kế bài dạy (soạn giáo án), cần xác định các mục tiêu dạy học về kiến thức, kỹ năng, thái độ một cách rõ ràng, mức độ có thể đạt được, có thể kiểm tra, đánh giá được.

Trong việc xác định nội dung dạy học, GV không chỉ chú ý đến các kiến thức kỹ năng chuyên môn mà cần chú ý những nội dung có thể phát triển các năng lực chung khác như năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể vv...

3.1.2 Tạo không khí học tập cho sinh viên tập ngay từ khi nhập bài (Warming-up)

Để có được một giờ dạy tiếng Anh thành công, ngay ở bước hoạt động đầu tiên là bước mở bài, GV cần tạo được không khí học tập thuận lợi cả về mặt tâm lý lẫn nội dung cho hoạt động dạy học tiếp theo đó bằng các hình thức và thủ thuật vào bài thích hợp như: chào hỏi; SV tự giới thiệu; hỏi chuyện; kể chuyện vui; trò chơi... Khai thác kiến thức đã biết của SV bằng thủ thuật gợi mở (eliciting), hay nêu vấn đề để cả lớp đóng góp ý kiến (brainstorming). Tạo ngữ cảnh, tình huống hoặc các lý do giao tiếp cho các hoạt động tiếp theo bằng giáo cụ trực quan, các mẫu chuyện có thật...

3.1.3 Thay đổi cách hiểu và cách tiến hành việc giới thiệu ngữ liệu mới

Với PPDH mới, phần dạy giới thiệu ngữ liệu không còn thuần túy chỉ là việc thầy giải thích nghĩa của từ mới (mà phần lớn GV thường thực hiện bằng cách cho nghĩa tiếng Việt), giải thích các quy tắc ngữ pháp và các mẫu câu. Ở phần này, giáo viên cần phải đồng thời làm rõ cách sử dụng của

các mẫu câu hoặc từ mới đó trong ngữ cảnh. Chỉ khi được giới thiệu trong ngữ cảnh, nghĩa và cách sử dụng của các ngữ liệu cần dạy mới được làm sáng tỏ và giúp SV khắc sâu cũng như biết cách sử dụng ngữ liệu mới.

Điểm nổi bật của phương pháp dạy học mới trong việc giới thiệu ngữ liệu là phải làm sao cho SV không thụ động tiếp thu bài học, mà biết vận dụng trí óc, chủ động tham gia vào quá trình học tập qua nhiều hoạt động ngôn ngữ khác nhau.

3.1.4 Thực hiện ba bước dạy kỹ năng

Khi tiến hành một bài dạy kỹ năng như bài đọc, bài nghe, hay viết cần tiến hành theo ba bước: trước khi vào bài, trong khi thực hiện bài và sau khi thực hiện bài (Pre-task, While-task and Post-task). Những yêu cầu hoạt động được thiết kế theo các bước này sẽ giúp SV hiểu bài và thực hành được các kỹ năng lời nói một cách lưu loát hơn, thấu đáo hơn trên cơ sở đó sẽ khắc sâu bài lâu hơn.

3.1.5 Tổ chức nhiều hình thức làm việc trên lớp

Để có thể phát huy được tính tích cực của SV và tăng cường số thời gian cho SV được luyện tập nhiều hơn, cần tổ chức nhiều hình thức làm việc của SV, không nên chỉ có một hình thức phổ biến là thầy giảng - trò nghe hay thầy hỏi - trò đáp.

Một lớp học ngoại ngữ theo phương pháp dạy học mới thường có nhiều hình thức như làm việc tập thể cả lớp, làm việc theo nhóm, làm việc theo cặp và làm việc cá nhân. Trao đổi, giao tiếp giữa thầy và trò cũng đa dạng: thầy - cả lớp, thầy - trò, trò - thầy, trò - trò. Để có thể áp dụng và phối hợp có hiệu quả các hình thức này, cần hiểu rõ những điểm mạnh và những hạn chế của từng loại.

Hình thức làm việc theo cặp hay nhóm trở nên phổ biến trong các lớp học ngoại ngữ theo quan điểm giao tiếp. Những hoạt động luyện tập theo cặp hay nhóm mang tính chất hai chiều, tăng cường được việc trao đổi thông tin qua lại của SV hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động luyện tập giao tiếp trên lớp. Tuy nhiên, cũng giống như các hình thức làm việc trong nhóm khác, hoạt động cặp hoặc nhóm cũng đều có những ưu điểm và những nhược điểm riêng.

3.1.6 Kết hợp đa dạng các kỹ thuật dạy học trong một tiết dạy

Việc phối hợp đa dạng các kỹ thuật dạy học trong một đơn vị bài học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh không chuyên ngữ. GV cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật (Techniques) trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, chẳng hạn như: kỹ thuật bắt đầu bài học (Warming-up), kỹ thuật động não (Brainstorming), kỹ thuật mảnh ghép (Jigsaw), kỹ thuật trình bày, giải thích trong khi thuyết trình, kỹ thuật đặt câu hỏi (5W1H) và xử lý các câu trả lời trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập, tăng cường tính tích cực nhận thức của HS-SV trong thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề.

3.1.7 Lựa chọn và sử dụng hợp lý phương tiện dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới PPDH. Đa phương tiện kết hợp với công nghệ thông tin càng trở nên cần thiết đối với việc dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, khi mà đa số SV chưa tạo cho mình niềm say mê, yêu thích học ngoại ngữ. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn, cần tăng cường khuyến khích GV sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các PPDH sử dụng mạng điện tử (E-Learning), thư viện trực tuyến Violet, phần mềm soạn bài giảng điện tử (Lecture Maker 2.0).

Phương tiện dạy học mới cũng hỗ trợ việc tìm ra và sử dụng các phương pháp dạy học mới. WebQuest là một ví dụ về PPDH mới với phương tiện mới là dạy học sử dụng mạng điện tử, trong đó SV khám phá tri thức trên mạng một cách có định hướng. Web nghĩa là mạng, Quest nghĩa là tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm, có thể gọi WebQuest là phương pháp “khám phá trên mạng”. WebQuest là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng Internet. Một WebQuest được “chuyển tới” người học qua giấy hoặc qua trang Web cá nhân. Trang Web này như là một “căn cứ” nhằm phục vụ cho hoạt động của người học học bằng WebQuest. Nói trang Web phục vụ cho người học này là một “căn cứ” là bởi những lí do sau:

- Chính trên trang web này, người dạy thể hiện một WebQuest với những phương tiện công nghệ hỗ trợ hiệu quả nhằm tạo được sự hứng thú và tâm trạng thoải mái, hấp dẫn cho người học trong quá trình học.
- Đây cũng là nơi người dạy đưa ra những nguồn tài liệu, giúp người học hoàn thành WebQuest.
- Người học và người dạy có thể trao đổi với nhau trước, trong và sau khi hoàn thành WebQuest nhằm tạo hiệu quả đến từng cá nhân trong quá trình học.

Bên cạnh đó, GV cần tăng cường khai thác và sử dụng một số phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy Tiếng Anh như: Internet Download Manager (IDM); iWisoftFree Video Converter; Windows Movie Marker; GoldWave; lớp học ảo Edmodo - <https://edmodo.com>; sử dụng kỹ năng viết với Google Docs; luyện phát âm với Pronunciation Power...

3.1.8 Chú trọng bồi dưỡng phương pháp học tập cho sinh viên

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hóa, phát huy tính sáng tạo của SV. Có phương pháp nhận thức chung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, GV cần luyện tập cho SV phương pháp học tập tiếng Anh khoa học, hiệu quả. Song song với điều đó, GV cũng cần biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo một số phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với nội dung bài dạy và đặc điểm, đối tượng người học

3.2 Đối với việc học của sinh viên

Học ngoại ngữ là một quá trình thu nhận, ghi nhớ, tích lũy, sử dụng, liên kết, lý giải và xử lý thông tin bằng cách sử dụng đúng ngôn ngữ. Trước đây, một SV giỏi ngoại ngữ được đánh giá

qua kết quả học tập mà cụ thể là đọc viết. Có thể nói dạy học tiếng Anh chỉ chú trọng vào phương pháp dịch ngữ pháp, SV rất giỏi về cấu trúc ngữ pháp, nhớ rất rõ, dùng rất thạo các cấu trúc và làm bài thi đạt điểm cao. Song SV thiếu kỹ năng nghe và kỹ năng nói dù chỉ những câu đơn giản.

Ngày nay, việc học ngoại ngữ không phải là biết các hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp mà là biết sử dụng các hệ thống đó để đạt được mục đích giao tiếp. Do đó, thầy phải đổi mới phương pháp dạy - trò cũng phải tích cực đổi mới phương pháp học. Có vậy, việc dạy học ngoại ngữ nói chung, dạy học môn tiếng Anh nói riêng mới mang lại hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu đổi mới PPDH ngoại ngữ hiện nay.

GV cần tích cực hóa hoạt động học tập của SV trong dạy học ngoại ngữ, biểu hiện cụ thể ở các mặt chủ yếu sau:

- Phải làm cho SV có nhu cầu tiếp thu kiến thức, kỹ năng, biết vận dụng kỹ năng để giao tiếp, có hứng thú làm việc với các tài liệu học tập.
- Từ chỗ có nhu cầu tiếp thu kiến thức, rèn luyện và vận dụng kỹ năng trong giao tiếp, SV sẽ tự giác học tập, chủ động huy động vốn kiến thức đã tích lũy như vốn từ vựng, quy tắc ngữ pháp, ngữ âm... để bắt chước, tái hiện, tìm tòi cách ứng xử và ứng xử sáng tạo trong các tình huống giao tiếp.
- SV phải biết chủ động lựa chọn kiến thức và thao tác tư duy thích hợp để có những ứng xử ngôn ngữ cần thiết, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- SV phải biết bộc lộ sự hiểu biết của mình ra bên ngoài bằng lời nói, bài viết bằng tiếng Anh.
- Dạy SV biết cách làm việc theo cặp, theo nhóm, hợp tác với bạn khi cần thiết trong quá trình luyện tập ngôn ngữ theo yêu cầu và nhiệm vụ GV giao.
- SV phải biết cách tự học, biết chủ động trình bày những ý định của mình thông qua giao tiếp nói hoặc viết.

3.3 Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Đổi mới PPDH cần gắn liền với đổi mới về kiểm tra đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV. Cần tạo điều kiện cho SV tham gia đánh giá và cải tiến quá trình dạy học.

Trong đánh giá thành tích học tập của SV không chỉ đánh giá kết quả mà chú ý cả quá trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng lực, không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức tạp. Cần sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành. Kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. Kết hợp giữa đánh giá bằng điểm số với đánh giá bằng nhận xét.

4 KẾT LUẬN

Việc cải tiến và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh không chuyên ngữ của Thầy và Trò không phải là vấn đề ngày một, ngày hai mà đòi hỏi sự kiên trì và phải được tiến hành liên tục

trong một thời gian dài. Đây cũng là vấn đề mà các trường Cao đẳng, Đại học trong nước đã và đang gặp phải. Để làm tốt được điều đó, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ GV tiếng Anh, sự tích cực, chủ động đổi mới của đội ngũ cán bộ quản lý cấp Khoa, Bộ môn; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám hiệu nhà trường và trên hết là sự hưởng ứng tích cực, tự giác học tập của SV. Có như vậy, chúng ta mới từng bước nâng cao chất lượng của người học, đáp ứng yêu cầu chuẩn năng lực đầu ra về ngoại ngữ của SV trước khi ra trường./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ GD&ĐT (2007). Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định 43/2007/QĐ BGD&ĐT 15/8/2007)
- [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.”
- [3] Đảng bộ Trường CDSP Đắk Lắk (2015). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CDSP Đắk Lắk, Nhiệm kỳ 2015-2020.
- [4] Khoa Ngoại Ngữ-Tin học-Kinh tế (2018). Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.
- [5] Khoa Ngoại Ngữ-Tin học-Kinh tế (2018). Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018-2019.

Internet

- [6] Edmodo, <https://edmodo.com>
- [7] GoldWave portable, <https://www.goldwave.com>
- [8] Google Docs, <https://docs.google.com>
- [9] IDM, <https://www.internetdownloadmanager.com/download.html>
- [10] iWisoft Free Video Converter, <http://www.iwisoft.com/videoconvert>
- [11] Pronunciation Power, <http://eEnglish.com>
- [12] Windows Movie Maker, <http://www.windows-movie-maker.org>